

A ETIOLOGIA DA SÍNDROME DO INCISIVO CENTRAL SUPERIOR SOLITÁRIO: REVISÃO DE LITERATURA

¹Bruno Baruffi BELINI

²Maria Clara Baruffi BELINI

³Walter Leonardo Siqueira ZAIA

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

D.O.I [10.5281/zenodo.15364659](https://doi.org/10.5281/zenodo.15364659)

RESUMO

A síndrome do incisivo central superior solitário (SICSS) é uma síndrome rara caracterizada devido a existência de um único incisivo central superior na dentição decídua e dentição permanente. O objetivo deste trabalho é apresentar e conhecer as teorias de sua etiologia, dentre as teorias estão, a perda congênita do botão dentário e agenesia, um distúrbio do ciclo mitótico, a fusão prematura da lâmina dentaria na linha média fusionando os brotos dentários, deficiência do crescimento lateral da linha média, ou mutações no gene responsável pela proteína Sonic hedgehog (SHH) e deleções em partes do cromossomo 18p e/ou do cromossomo 7q. Foi realizado uma revisão de literatura determinando os estudos selecionados sobre os princípios: síndrome de incisivo central solitário e suas causas; em artigos nos idiomas português, espanhol e inglês, publicados entre os anos de 2005 a 2024. O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de agosto de 2023 nas bases de dados Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS). Conclui-se que apesar destas teorias é visto que a literatura necessita de estudos para apresentar a etiologia da síndrome mais precisamente para possíveis intervenções para prevenção durante o período embrionário.

Palavras-chave: Síndrome. Holoprosencefalia. Incisivo.

¹ Graduando em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP.

² Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP.

³ Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento, com concentração em Tecnologia e Saúde, Especialista em Dentística, Professor das disciplinas de Dentística e Materiais Odontológicos do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. Autor correspondente: leonardozaia@unirp.edu.br

THE ETIOLOGY OF SOLITARY UPPER CENTRAL INCISOR SYNDROME: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT

The solitary maxillary central incisor syndrome (SMMCI) is a rare syndrome characterized by the presence of a single maxillary central incisor in both the primary and permanent dentitions. This study aims to present and explore the theories regarding its etiology. Among these theories are congenital loss of the dental bud and agenesis, a disturbance in the mitotic cycle, premature fusion of the dental lamina at the midline causing fusion of the dental buds, deficiency in lateral growth at the midline, mutations in the gene responsible for the Sonic hedgehog (SHH) protein, and deletions in parts of chromosomes 18p and/or 7q. A literature review was conducted, selecting studies based on the principles of solitary central incisor syndrome and its causes. Articles in Portuguese, Spanish, and English, published between 2005 and 2024, were included. The bibliographic research was carried out in August 2023 using the databases Google Scholar, Scientific Electronic Library Online (SciELO), and the Virtual Health Library of the Ministry of Health (BVS). It is concluded that, despite these theories, the literature still requires further studies to more accurately determine the etiology of the syndrome, enabling potential interventions for prevention during the embryonic period.

Keywords: Syndrome. Holoprosencephaly. Incisor.

1 INTRODUÇÃO

A Síndrome do Incisivo Central Superior Solitário (SICSS) é uma condição dental rara, caracterizada pela presença de um único incisivo central superior, tanto na dentição decídua quanto na permanente, localizado na linha média da arcada dentária superior. Esta anomalia pode ter um impacto significativo na estética e na função mastigatória dos pacientes, tornando sua

identificação e compreensão clínicas de suma importância^{1,2,3}.

A etiologia da SICSS ainda é incerta, com diversas teorias propostas ao longo dos anos. Entre as principais teorias discutidas, destacam-se a perda congênita do botão dentário e agenesis, distúrbios do ciclo mitótico do botão do incisivo central, mutações no gene responsável pela proteína Sonic Hedgehog (SHH), fusão prematura e deficiência do crescimento lateral da maxila, além de deleções cromossômicas^{3,4,5}.

Atualmente a literatura não indica uma causa específica da SICSS para que o diagnóstico anterior ao nascimento proporcione ao indivíduo alternativas de intervenção para a não evolução ou cuidado precoce frente a síndrome. Compreender as teorias das causas contribui para a pesquisa na área, e com a evolução da tecnologia, detectar, diagnosticar precocemente e interferir em falhas genéticas e celulares para prevenir a instalação da síndrome. Este artigo tem como objetivo apresentar as principais hipóteses relacionadas à origem da síndrome, oferecendo uma visão abrangente sobre o assunto ¹.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para esta revisão de literatura consistiu em uma pesquisa sistemática das publicações disponíveis sobre a SICSS. As etapas incluíram:

Seleção de Bases de Dados: Foram selecionados artigos, livros e revisões relevantes publicados em periódicos científicos e bases de dados reconhecidas, como Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS). Foram incluídos apenas artigos publicados entre os anos de 2005 e 2024. As palavras-chave utilizadas para a busca incluíram "Síndrome do Incisivo Central Superior Solitário",

"etiologia", "agenesia dental", "síndrome", "holoprosencefalia", "incisivo", utilizando os métodos and/or.

Crítérios de Inclusão e Exclusão: Foram estabelecidos critérios para a inclusão de estudos que abordassem a SICSS e suas teorias etiológicas. Estudos que não focavam diretamente na condição ou que não apresentavam dados relevantes foram excluídos.

Análise Crítica: Os artigos selecionados foram analisados criticamente, levando em consideração a qualidade metodológica, a relevância dos dados apresentados e as conclusões tiradas pelos autores. As teorias foram discutidas com base nas evidências disponíveis na literatura.

Síntese dos Resultados: As informações extraídas foram organizadas e sintetizadas em categorias, conforme as teorias apresentadas. Essa síntese permitiu uma visão abrangente sobre as hipóteses existentes e as lacunas na pesquisa atual.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Teoria da Perda do Botão Dentário e Agenesia

Uma das principais teorias sobre a etiologia da SICSS é a perda congênita do botão dentário, resultando na agenesia de um dos incisivos

centrais superiores, tanto na dentição decídua quanto na permanente. Nesse cenário, o paciente não forma o botão dentário de um dos incisivos desde o nascimento, o que leva à ausência desse elemento dental ⁵.

Em resposta à ausência do botão dentário homólogo, o botão do incisivo existente pode migrar para o centro da linha média, tentando suprir o espaço deixado pela ausência do dente. Essa migração resulta em um incisivo que irrompe na posição central, apresentando uma configuração anatômica peculiar. Assim, o incisivo irrompido se manifesta com faces mesial e distal, adaptando-se à nova posição, o que pode causar implicações na estética e na função mastigatória ^{1,5}.

3.2 Teoria do Distúrbio do Ciclo Mitótico na Fase de Botão

Outra teoria relevante na compreensão da etiologia da SICSS é a proposta de que um distúrbio durante o ciclo mitótico das células do epitélio oral e do ectomesênquima que pode levar à agenesia de um dos incisivos centrais. Durante a fase de botão, essas células entram em mitose para se expandir e formar o botão dentário. No entanto, a não multiplicação celular nessa fase compromete a formação do novo tecido, resultando na ausência do botão dentário de um dos incisivos centrais ⁵.

Assim como na teoria anterior, a migração do botão do incisivo existente para o centro da linha média ocorre para preencher o espaço deixado pela ausência do homólogo. Essa adaptação resulta em um incisivo que irrompe na posição central, apresentando faces mesial e distal ^{4,5}.

3.3 Teoria da Mutaço do Gene Responsvel pela Protena Sonic Hedgehog

Uma teoria significativa relacionada  etiologia da SICSS envolve mutaes no gene que codifica a protena Sonic Hedgehog (SHH). Alteraes nesse gene podem resultar em uma protena SHH defeituosa, que no desempenha suas funes adequadamente. A protena SHH  crucial para a diferenciao de clulas-tronco em clulas especializadas e para guiar a direo de sua multiplicaco durante o desenvolvimento embrionrio ^{3,4,6}.

Por exemplo, durante a formao dos hemisfrios cerebrais, a protena SHH orienta as clulas-tronco a se diferenciarem em clulas da massa cinzenta e a se multiplicarem lateralmente, garantindo o encontro dos hemisfrios na linha mdia. Este processo de orientao celular  essencial durante toda a formao craniofacial. Quando a protena SHH  defeituosa, a multiplicaco celular pode ocorrer de maneira no

paralela. No contexto da SICSS, isso pode levar à fusão de tecidos na região anterior da arcada dentária, enquanto a parte posterior não se funde adequadamente, resultando na fusão dos germes dentários na maxila. Como consequência, um único incisivo central irrompe na posição média ^{3,4,6}.

Além disso, a fusão de tecidos na região anterior pode resultar em anomalias estruturais, fazendo com que o incisivo existente apresente duas faces distais. Essa alteração na formação dental pode estar associada a outras fusões teciduais na linha média anterior, potencialmente levando a distúrbios respiratórios ^{7,8}.

Essa teoria também estabelece uma conexão entre a SICSS e a holoprosencefalia, uma malformação craniofacial resultante de uma falha no encontro dos hemisférios cerebrais, ressaltando a importância dos fatores genéticos no desenvolvimento craniofacial ^{1,2,5,7,9}.

3.4 Teoria da Fusão Prematura ou Deficiência do Crescimento Lateral da Maxila

Outra teoria relevante na etiologia da SICSS sugere que a condição pode resultar de um defeito isolado na maxila. Esse defeito pode manifestar-se de duas formas distintas, levando à agenesia de um dos incisivos centrais ^{1,5}.

A primeira possibilidade é o crescimento acelerado de uma das laterais da maxila. Neste caso, a linha de expansão de uma das laterais se desenvolve mais rapidamente que a outra, o que desloca o botão do incisivo central para o centro da linha média. Essa assimetria no crescimento limita o desenvolvimento da outra lateral, resultando na agenesia do incisivo central devido à falta de espaço para seu desenvolvimento ⁵.

A segunda possibilidade envolve o crescimento acelerado de ambas as laterais da maxila, que podem se fundir prematuramente na linha média. Essa fusão prematura impede a formação adequada dos botões dentários dos incisivos centrais, levando à sua união e resultando em um único incisivo central que apresenta duas faces distais ⁵.

3.5 Teoria da Deleção Cromossômica

A última teoria abordada na etiologia da SICSS envolve deleções cromossômicas, especificamente a perda de partes do cromossomo 18p e/ou 7q. Essas deleções resultam na ausência de informações genéticas essenciais para a formação de um dos incisivos centrais ^{3,4,6}.

Com a falta dessa informação genética, a formação do incisivo central afetado não ocorre, levando à agenesia. Em resposta à ausência do dente, o incisivo existente pode migrar para o

centro da linha média, preenchendo o espaço deixado pela falta do homólogo. Assim, o incisivo existente irrompe no centro da linha média, apresentando faces mesial e distal^{3,4}.

A identificação de deleções cromossômicas em pacientes com SICSS enfatiza a complexidade das interações genéticas envolvidas na formação dental e a importância do mapeamento genético para entender melhor essa condição^{3,4,5}.

4 DISCUSSÃO

Observa-se que muitas teorias sobre agenesia apresentam similaridades marcantes. Por exemplo, a teoria da perda do botão dentário, frequentemente associada à agenesia, pode estar relacionada à teoria da deleção cromossômica. Isso ocorre porque a ausência de informações genéticas essenciais para a formação do botão dentário pode ser explicada por alterações cromossômicas^{1,3,4,5,6}.

O mapeamento genético é uma ferramenta valiosa para identificar a probabilidade de uma criança nascer com determinadas síndromes. No entanto, ele é limitado em prever todas as condições, como a ausência de botões dentários, que podem surgir devido a distúrbios no ciclo mitótico. Por exemplo, o mapeamento pode identificar agenesia associada à deleção cromossômica ou mutações na proteína SHH, mas

não detecta problemas que dependem do acompanhamento do desenvolvimento embrionário^{3,4,5,6}.

Uma abordagem ideal seria combinar o mapeamento genético com o monitoramento do desenvolvimento embrionário. Essa combinação de estratégias também abriria possibilidades para intervenções intrauterinas. Como o uso de medicações específicas que induzam o crescimento ósseo durante o período gestacional crítico para a formação e fusão da maxila poderia ser investigado. Além disso, o acompanhamento contínuo do desenvolvimento craniofacial intrauterino permitiria detectar distúrbios precoces no crescimento lateral da maxila, possibilitando intervenções mais eficazes^{4,5,7,8}.

Em resumo, integra-se avanços no mapeamento genético com estratégias de monitoramento e intervenções intrauterinas para melhorar a detecção e prevenção de distúrbios associados ao desenvolvimento craniofacial^{4,5}.

5 CONCLUSÃO

Foi possível explorar diversas teorias que tentam explicar a etiologia dessa condição. As teorias discutidas, incluindo a perda do botão dentário, distúrbios do ciclo mitótico, mutações no gene Sonic Hedgehog, fusão prematura ou deficiência do crescimento lateral da maxila e

deleções cromossômicas, oferecem perspectivas valiosas sobre os possíveis mecanismos envolvidos na formação dessa anomalia dental.

No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessas teorias, a literatura atual necessita de estudos mais aprofundados e abrangentes que possam elucidar a etiologia da SICSS de forma mais precisa. A continuidade da pesquisa nessa área é fundamental para a detecção, intervenção genética e celular na fase de desenvolvimento intrauterino, contribuindo para a prevenção eficaz e adequada aos pacientes afetados.

REFERÊNCIAS

1. Hall RK. Solitary median maxillary central incisor (SMMCI) syndrome. *Orp Jour of Rar Dis.* 2006; 1(12):1-9.
2. Klein D. Síndrome do incisivo central superior solitário: revisão de literatura e relato de caso [monografia]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná; 2013.
3. Lygidakis NN, Chatzidimitriou K, Petrou N, Lygidakis NA. Solitary median maxillary central incisor syndrome (SMMCI) with congenital nasal puriform aperture stenosis: literature review and case report with comprehensive dental treatment and 14 years follow-up. *Rev Eur Arc Paed Den.* 2013; 14:417-23.
4. Machado E, Machado P, Grehs B, RA Grehs. Síndrome do incisivo central superior solitário: relato de caso. *Rev Den Pres J Ort.* 2010; 15(4):55-61.
5. Utreja A, Zahid SN, Gupta R. Solitary median maxillary central incisor in association with hemifacial microsomia: a rare case report and review of literature. *Contemp Clin Dent* 2011; 2:385-9.
6. Pedraza NM, Esparza LDG, Preciado RM, Berber MAR, Rodríguez MSR, Delgadillo GT, et al. Síndrome del incisivo central maxilar único y el papel del odontopediatra en el manejo interdisciplinario. Reporte de un caso clínico. *Odon Ped.* 2018; 26 (2):155-63.
7. Díaz C, Retuert D, Krause F, Nazar R. Estenosis de la apertura piriforme y síndrome de incisivo central único: casos clínicos. *Rev Otor Cir Cab Cuel.* 2017; 77: 181-7.
8. Kerbrat JB. Osteogenic distraction to treat solitary median maxillary central incisor syndrome: a case report. Porto: Universidade Fernando Pessoa; 2021.
9. Huai-Chih Y, Shyh-Dar S, Li-Hsin H, Yi-Chi C, Da-Chin W, Pei-Hsuan L, Mao-Tsair L, DiGeorge syndrome associated with solitary median maxillary central incisor: a case report. *Asian Pac Jour All Imm;* 2005; 23:159-63.